

поступления данного токсиканта в организм человека перорально с продуктами питания. Продукты, наиболее загрязненные мышьяком, – рыба, морепродукты и продукты из них. В значительных количествах он также присутствует в плодоовощной продукции, молоке и молочных продуктах.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено без привлечения спонсорских средств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зайцева Н.В., Май И.В. Правовые аспекты оценки риска для здоровья населения при обеспечении безопасности товаров: мировой зарубежный опыт и практика Таможенного союза // *Анализ риска здоровью*. 2013; 3: 4–16.

2. Зайцева Н.В., Шур П.З. Актуальные вопросы методической поддержки оценки риска для здоровья населения при обеспечении безопасности продукции: мировой зарубежный опыт и практика Таможенного союза // *Анализ риска здоровью*. 2013; 4: 4–16.

3. Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: СанПиН 1.2.2353-08 (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.04.2008). – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2008. – 56 с.

4. Кислицына Л.В. Оценка содержания химических загрязнителей в продуктах питания жителей

Приморского края // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2011; 46(3): 36–42.

5. Кислицына Л.В. Санитарно-гигиеническая оценка содержания химических загрязнителей в продуктах питания на территории Приморского края // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2012; 49(3–4): 109–115.

6. Методические указания по принципам сбора, обработки и анализа показателей социально-гигиенического мониторинга контаминации продовольственного сырья и пищевых продуктов химическими веществами. – М.: Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2006. – 104 с.

7. Онищенко Г.Г., Новиков С.М., Рахманин Ю.А., Авалиани С.Л., Буштуева К.А. / Под ред. Ю.А. Рахманина, Г.Г. Онищенко. Основы оценки риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. – М.: НИИ ЭЧ и ГОС, 2002. – 408 с.

8. Определение экспозиции и оценка риска воздействия химических загрязнителей пищевых продуктов на население: методические указания. – М.: Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. – 26 с.

9. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. – 143 с.

10. Ярыгина М.В., Кику П.Ф., Рыбченко А.А. и др. Тяжелые металлы как фактор влияния на здоровье человека и дисфункцию центральной нервной системы: учебно-методическое пособие. – Владивосток: ДВФУ, 2015. – 124 с.

Сведения об авторах

Сабилова Ксения Маратовна – студентка ФГАОУ ВО «Дальневосточный Федеральный Университет», Школа Биомедицины, 4 курс, Медицинская биофизика; техник отдела социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»; e-mail: k_s_u_xa@mail.ru;

Кислицына Лидия Владимировна – заведующая отделом социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»; e-mail: sgm-risk@fguzpk.ru;

Кику Павел Федорович – доктор медицинских наук, кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой общественного здоровья и профилактической медицины Школа биомедицины, Дальневосточный федеральный университет; e-mail: lme@list.ru.

Е.А. Хмельницкая¹, В.Г. Морева²

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ШКОЛЫ БИОМЕДИЦИНЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

¹ КГБУЗ «Владивостокский клинично-диагностический центр», г. Владивосток

² Школа Биомедицины Дальневосточного Федерального Университета, г. Владивосток

Проведена комплексная оценка состояния здоровья студентов школы биомедицины Дальневосточного Федерального Университета. Выявлено три группы студентов: здоровые, студенты с выявленными функциональными отклонениями, студенты, имеющие хронические заболевания. Наиболее часто выявляемыми факторами риска являлись: нерациональное питание, стресс, гиподинамия. По результатам обследования каждому студенту была

составлена индивидуальная программа оздоровления, учитывающая выявленные факторы риска. Все студенты с выявленными функциональными отклонениями подлежат дальнейшему наблюдению за динамикой изменений основных показателей здоровья, с учетом воздействия на них путем изменения образа жизни.

Ключевые слова: оценка состояния здоровья, факторы риска, образ жизни.

E.A. Khmel'nitskaya¹, V.G. Moreva²

COMPLEX ESTIMATION OF THE STATE OF HEALTH OF STUDENTS OF SCHOOL OF BIOMEDICINE OF FAR-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY

¹ Regional public budgetary institution of health protection «Vladivostok clinicodiagnostic center», Vladivostok, Russia

² School of Biomedicine of Far-Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

One of actual directions of modern medicine are early diagnostics of socially-meaningful diseases and timely prophylaxis of risk of chronic uninfected diseases factors. The complex estimation of the state of health of students of school of biomedicine of Far-Eastern Federal University allowed educating three groups of students: healthy, students with the educed functional rejections, students having chronic diseases. The most often exposed risk factors it was been: inefficient feed, stress, hypodynamia. On results an inspection to every student the individual program of making healthy, taking into account the educed risk factors, was made. All students with the educed functional rejections are subject to the further watching the dynamics of changes of basic indexes of health, taking into account affecting them, by the change of way of life.

Keywords: estimation of the state of health, risk factors, way of life.

Введение. Ранняя выявляемость функциональных отклонений и факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний позволяет своевременно начать индивидуальную профилактическую работу с пациентом, путем составления и применения программы оздоровления и укрепления здоровья [1]. Формирование здорового образа жизни у граждан, начиная с юного возраста, обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных на информирование пациентов о факторах риска для их здоровья, создания мотивации к ведению здорового образа жизни и обеспечения условий для его ведения [2]. В первую очередь, необходимо формирования осознанного отношении к собственному здоровью, систематическая работа над самим собой и стремление вести здоровый образ жизни [3]. В числе необходимых мероприятий – обучение навыкам здорового, правильно организованного, регулярного питания с учетом индивидуальных особенностей и потребностей организма [4]. психологической поддержки студентам с элементами обучающих тренингов.

Главная роль в обучении преодолению стресса, в адекватном управлении стрессовой ситуацией, в организации рационального режима дня, в помощи налаживания отношений с окружающими, в выяснении и объяснении причин эмоционального дискомфорта возлагается на психолога, который должен действовать с обязательным учетом возрастно-половых и индивидуальных психологических психофизиологических особенностей человека [5]. Борьбу с гиподинамией необходимо проводить всеми доступными способами, включая уроки физкультуры, физкультурминутки в учебных заведениях всех уровней, утреннюю гимнастику, пешие прогулки, походы и другие формы, доступные для массового использования, по-

зволяющие обеспечить возможность для поддержания достаточного уровня физической активности. [6]

Цель исследования. Оценить состояние здоровья студентов школы биомедицины Дальневосточного Федерального Университета, с целью выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и составления индивидуальной программы оздоровления и укрепления здоровья студентов.

Материалы и методы. Городским центром здоровья для взрослых и детей КГБУЗ «Владивостокского клинко-диагностического центр» на базе Школы биомедицины Дальневосточного Федерального Университета проведена комплексная оценка состояния здоровья 413 студентов. Обследование включало: регламентированный к использованию в центрах здоровья для определение основных показателей соматического и психического состояния организма, а именно, сбор анамнеза, анализ исходных знаний о собственном здоровье и здоровом образе жизни, антропометрические показатели, измерение артериального давления, исследование крови на сахар и общий холестерин, биоимпедансный анализ состава тела, исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы, исследование функций внешнего дыхания, измерение внутриглазного давления, аппаратно-программный комплекс для определения психических и адаптационных резервов организма [7].

Анализ полученных данных проводился по 10 функциональным отклонениям, приводящим к развитию хронических неинфекционных заболеваний: гипергликемии, гиперхолестеринемия, избыточная МТ (масса тела), недостаток массы тела, гиподинамия, стресс, нерациональное питание, повышение АД (артериального давления), курение, изменения со стороны органов зрения.

Полученные результаты. Из числа обследованных студентов в возрасте от 17 до 22 лет – количество девушек и парней было 74,1% (306) и 25,9% (107) соответственно.

По результатам обследования были выявлены три группы студентов: I – здоровые составили 8,5% (35); II – 78,2% (323) студенты с выявленными функциональными отклонениями; III – 13,3% (55) студенты, имеющие хронические заболевания. Для каждой группы студентов было проведено индивидуальное консультирование с соответствующими рекоменда-

циями. Основным интерес представляли студенты из II группы (студенты с выявленными функциональными отклонениями), т.к. есть возможность влиять на эти отклонения путём изменения образа жизни и привычек. Все студенты с выявленными функциональными отклонениями подлежат дальнейшему наблюдению за динамикой изменений основных показателей здоровья, с учетом воздействия на них, путем изменения образа жизни. Было выявлено следующие функциональные отклонения среди юношей и девушек изменения из числа студентов (табл.).

Таблица

Функциональные отклонения среди юношей и девушек изменения из числа студентов

№	Функциональное отклонение	Всего из числа всех отклонений, % (абс.ч)	Юноши	Девушки
1.	Гипергликемия	3,7% (12)	8,3% (1)	91,7% (11)
2.	Гиперхолестеринемия	18,9% (61)	26,2 (16)	73,8% (45)
3.	Избыточная МТ	26,9% (87)	25,3% (22)	74,7% (65)
4.	Недостаток массы тела	26,6% (86)	41,9% (36)	58,1% (51)
5.	Гиподинамия	48,3% (156)	29,5 % (46)	70,5% (110)
6.	Стресс	70,9% (299)	26,6% (61)	73,4% (168)
7.	Нерациональное питание	86,4% (279)	28% (78)	72% (201)
8.	Повышение артериального давления	12,1% (39)	23,1% (9)	76,1% (30)
9.	Курение	25,1 % (81)	29,6 % (24)	70,4% (57)
10.	Изменения органов зрения	30% (97)	24,7% (24)	75,3% (73)

Наиболее часто выявляемые факторы риска могут служить основой для разработки конкретных рекомендаций для профилактики развития хронических неинфекционных заболеваний студентов.

Выводы. Проведенный анализ полученных показателей позволил сделать следующие выводы:

1. У студентов Школы биомедицины ДВФУ наиболее выявляемые факторы риска - нерациональное питание, стресс, гиподинамия. Нерациональное питание у 86,7% студентов; стресс – 70,9 %; гиподинамия – 48,3%.

2. Выявлен низкий уровень знаний о методиках ведения здорового образа жизни и осведомленности о состоянии своего здоровья, осознанной ответственности за него.

3. Полученные результаты позволяют определить направления работы по сохранению здоровья студентов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Жарова А.В. Формирование здоровья студентов вузов: монография / Под ред. Г.Н. Гончаровой, Н.А. Горбач. – Красноярск: СибГТУ, 2006. 108 с.

2. Разумов А.Н., Ромашин О.В.. Оценка эффективности и управления процессом целенаправленного оздоровления пациентов в центрах здоровья на этапах медицинской реабилитации: Учебное пособие для врачей – Москва 2014 г; с. 6.

Сведения об авторах

Хмельницкая Екатерина Александровна. Краевое государственное учреждение «Владивостокский клинико-диагностический центр». Заведующая городским центром здоровья для взрослых и детей. e-mail: c.zdorov@inbox.ru;

Морева Валентина Геннадьевна, к.м.н., доцент департамента фундаментальной и клинической медицины, Школа биомедицины, Дальневосточный федеральный университет; e-mail: m_vale@mail.ru.

3. Солодовникова Ю.В., Метина К.И., Сахарова О.Б., Кичу П.Ф., Бабко С.В.. Питание и физическое развитие студентов (ретроспективная оценка) // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2017; 1(68): 19–23.

4. Кичу П.Ф., Гельцер Б.И., Сахарова О.Б., Прокуракова Л.А. Здоровье студентов Дальнего Востока и Сибири: социально-гигиенические и организационно-экономические проблемы. – Владивосток: Издательский Дом ДВФУ, 2016. 206 с.

5. Яковлева Т.В., Альбицкий В.Ю. Проблемы и пути формирования здорового образа жизни населения Российской Федерации. – М.: 2015. 50 с.

6. Ушакова Я.В. Здоровье студентов и факторы его формирования // *Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского.* 2007; 4: 197–202.

7. Бойцов С.А. Оказание медицинской помощи взрослому населению в центрах здоровья ГНИИЦ профилактической медицины: Методические рекомендации. – М.: 2012. 14 с.

8. Сахарова О.Б., Кичу П.Ф., Лапардин М.П., Гришанов А.В. Состояние питания и заболеваемость студентов Дальневосточного государственного университета // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2009; 39–40(4–5): 168–170.